

вослав'я торжествує; стіни монастирські ледве стримують натиск двадцятитисячного люду, який святкує це торжество..." [10]. "У цей день православні з усіх околиць пройшли хресною ходою з хоругвами вулицями Немирова і ... попрямували до оплоту Православ'я – монастиря. У цій визначній події взяли участь 27 священиків, 6 дияконів, кількість хоругв досягала майже 160 пар, а також 27 виносних хрестів" [5, 40]. Монастирський священик Іоанн Силін у своїй проповіді згадав і важкі часи унії, і видатного борця проти неї митрополита Йосипа Семашка, який залишив після себе вдячну пам'ять нащадків. За свою титанічну працю і непохитну віру у 1856 р. він отримав найвищу нагороду – орден Святого апостола Андрія Первозванного.

У 2016 р. відмічається 200-ліття закінчення Йосипом Семашком Немирівської гімназії. У вересні 2009 р. з нагоди 200-річчя від початку його навчання, на фасаді будинку колишньої гімназії (сьогодні це НВК № 2 м. Немирова) встановлено меморіальну дошку. Відрадно, що два століття не змогли стерти вдячної пам'яті багатьох поколінь. Однак на сьогодні немирівський період Йосипа Семашка потребує додаткового вивчення для відтворення цілісної картини становлення його непересічної особистості.

Примітки

1. Акты, изданные Археографической комиссией, высочайше учрежденною в Вильне. – Вильна, 1865 – 1915. – Т. 39. – С. 610-614.
2. Архимандрит Мельхиседек Значко-Яворський. – К., 1861.
3. *Доброклонский П.* Руководство по истории Русской церкви. – М., 2001.
4. *Киприанович Г.* Жизнь Иосифа Семашко, митрополита Литовского и Виленского, и воссоединение западно-русских униатов с православною исповедью в 1839 г. – Вильна, 1893. – С. 40-46.
5. *Петльованій П., Сенченко Н.* Біля витоків вічності. – К., 1999. – С. 40-41.
6. *Петльованій П., Сенченко Н.* Ім'я митрополита Йосипа Семашка повертається із небуття. – Немирів, 2009.
7. *Подолінний А.* "Лети ж, моя думо, моя люта муко..." Шевченківські сторінки в історії Немирівської гімназії // Слово Просвіти. – 2013. – № 10 (699).
8. *Смолич И.* История русской церкви 1700–1917. – М.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1997. – Ч. II. – С. 334-335.
9. Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по делам православной Церкви на Востоке. СПб., 1886. – С. 446-451.
10. Телеграмма... из м. Немирова от 8 июня // Подольские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 27. – С. 603.
11. ЦДІАК України, ф. 442, оп. 533, спр.10, арк. 154.
12. *Чистович И.* Пятидесятилетие (1839–1883) воссоединения униатов. Соборные деяния и торжественные служения в 1839 г. – СПб., 1889. – С. 45.
13. *Шавельский Г.* Последнее воссоединение с православной Церковью униатов Белорусской епархии. – СПб., 1910. – С. 262-263.

Тимошик М. С.

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
Київський національний університет культури і мистецтв

СВЯЩЕНИК-АВТОКЕФАЛІСТ ІЗ ТАВРОМ "ВОРОГА НАРОДУ": ТРАГІЧНА ДОЛЯ НАСТОЯТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ХРАМУ В ДАНИНІ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

Нині переважна більшість сільських православних храмів Чернігівщини перебуває в руках священиків Московського патріархату, які найбільше переймаються тим, аби правда історія про церковних рух українців так і не доходила до сільської глибинки. Натомість, нав'язують старшим парафіянам свою правду про "руську церкву" та про вірність вірі батьків.

Правда у тому, що в пору небувалої хвилі відродження Української автокефальної православної церкви в Україні, що припала на 1922–1923 рр., скажімо, Ніжинська Повітова Церковна Рада (ПЦР) УАПЦ об'єднувала 40 парафій, що було значно більше від кількості церков московського підпорядкування [1, 69]. В головній резиденції УАПЦ – митрополичому соборі Св. Софії Київської – щодня висвячувалося не менше 200 священиків і дияконів.

Українські Богослужби залунали з вуст здебільше молодих, патріотично налаштованих, священників у храмах Безуглівки, Вертіївки, Крут, Курилівки, Лосинівки (одна – Іоанно-Богословська), Макиївки, Рівчака, Сального, Татарівки, Терешківки, Шатури. У містечку Носівці із чотирьох тамтешніх церков три були автокефальними – Успенська, Воскресенська, Спаська [2, арк. 5-7].

15 серпня 1922 р. настоятелем знаного в краї стародавнього Свято-Троїцького храму в Данині був присланий 20-літній учорапний студент Вищого музичного драматичного Інституту ім. М. Лисенка в Києві Іван Зоценко.

Народився 19 грудня 1901 р. у Вертіївці. Потяг до священницької праці відчув ще з дитинства. Батько, Зоценко Андрій Митрофанович, був дияконом у Вертіївській церкві. Дияконував у тому містечку і дядько, батьків брат Степан. У домі Зоценків певний час мешкав київський єпископ Степан Орлик, який був присланий проводом УАПЦ для розв'язання питань із формування мережі УАПЦ у Ніжинській оркузі. Цілком очевидно, що саме під впливом єпископа Іван Зоценко пристає на пропозицію висвятитися в сан диякона цієї церкви. Адже саме в той час, коли ідеї УАПЦ активно поширювалися в українській глибинці, церква потребувала молодих, патріотичних сил.

Музичний талант отця Івана, сповна проявився саме в Данині. Так, вивчаючи з церковним хором все нові й нові твори М. Леонтовича, К. Стеценка, він апробує з ним і свої власні музичні твори. Спочатку несміливо, а потім, відчувши, як хористи охоче втілюють його композиції, став уже не соромитися власної творчості.

На непересічні здібності цього священника звернула увага комісія, що була послана в Данину Ніжинською Окружною Церковною Радою 10 серпня 1929 р. для вивчення місцевого церковного життя. В “Акті обслідування парафіяльного життя в с. Данині” голова комісії священник Іван Кис-н звертається до керівництва Окружної Церковної Ради з переконливою пропозицією “взяти під свій захист творчість о. Зоценка”, поширити його музичні твори у відповідні музичні установи, видати ноти з текстами накладом, достатнім для поширення в церквах округу [3].

Цінні відомості про участь данинців під проводом свого молодого священника у розвитку автокефального руху на Чернігівщині знаходимо в епістолярії Ніжинської Окружної Церковної Ради. Йдеться про листи самого отця Івана Зоценка або інших священників, у яких йдеться про данинського настоятеля. Листи ці розпорошені в різних архівних теках: у “Персональній справі священника о. Івана Андрійовича Зоценка” Ніжинського окружного адміністративного відділу, в “Акті обслідування парафіяльного життя в с. Данині. 10 жовтня 1927 року”, в “Довідках, списках та інших документах служителів культу Ніжинського округу”.

Три листи о. Зоценка адресовані до єпископа Ніжинського УАПЦ Олександра Червінського. Вони датовані 2 січня 1927, 3 січня 1928, 11 травня 1928 р.

Між рядками цих листів не лише проглядаються риси характеру молодого священника, а й містяться його погляди на тогочасну церковну ситуацію, міркування щодо розбудови УАПЦ, зокрема важливості налагодження проводом церкви випуску друкованої продукції та її поширення в сільських парафіях. Йдеться також про журнал “Церква і життя”. Звертає на себе увагу відвертість і щирість молодого людини, її жага до пізнання, бажання зробити більше корисних справ своїй церкві, парафії, високий патріотизм, віра в щасливий завтрашній день українців, готовність переборювати труднощі.

Про основного адресата листів – єпископа Олександра Червінського – в літературі знаходимо мало свідчень. Відомо, що провід церкви прислав його на підсилення Ніжинської Окружної Церковної Ради в грудні 1925 р. Заарештований НКВС 31 грудня 1932 р. Подальша доля невідома.

Перший лист із Данини до єпископа Олександра датований 2 січня 1926 р. У ньому – запрошення взяти участь у храмовому святі села 9 січня – на честь першого мученика за віру христову архідиякона Стефана.

Отець Іван давно мріяв про те, аби одну з урочистих служб у Данинському храмі очолив єпископ УАПЦ. По сусідству з Даниною на північно-західний бік (Володькова Дівиця, Талалаївка, Кропивна) парафії належали до московської церкви й тамтешні селяни уважно прислухалися, що і як відбувається “в автокефалів”. З огляду на це, наголошує отець Іван до Ніжинського єпископа, “Ваша присутність в нас дуже і дуже бажана і потрібна”. Наприкінці листа – приписка: “П. С. Підвода буде вислана на другий день Різдва. Дуже просимо сповіс-

тити куда? Ваші парафіяльна рада і священник Іван Зоценко. с. Данина. 20 грудня ст. ст. 2 січня н. ст.” [4]. До цього листа додана накреслена автором листа схема розміщення Данини між Ніжином, Носівкою, Володьковою Дівичею, Шатурою та Лосинівкою із зазначенням кількості верст до цих населених пунктів.

Є всі підстави стверджувати, що урочисту храмову службу в Данинському храмі на третій день Різдва Христового, 9 січня 1926 р., очолив єпископ Олександр. Адже на листі зазначено: “Відбулась урочиста великопостна служба Божа згідно прохання” [4].

Досить важливу проблематику з життя церкви порушив данинський священник у наступному листі до єпископа від 3 січня 1928 р. Йдеться про інформаційний голод сільських священників та прихожан парафій УАПЦ. Ставши активним читачем головного друкованого періодичного органу церкви журналу “Церква і життя”, молодий священник з нетерпінням очікує з Ніжина кожного наступного числа цього нового українського журналу: “Нетерпляче жду числа 5. Я надіслав до ВПЦР передплату до кінця 1927 року, але одержав невеселе сповіщення, що журнал припинився, і хто знає, коли вийде слідуючий номер. А тепер, як видно буде журнал виходити з Харкова, не знаю, чи переведуть мої гроші до Харкова? А як дуже хочеться до Різдва одержати Різдвяний журнал!” [5].

Отець Іван звертає увагу єпископа на відсутність у селі буд-яких книг українською мовою. В храмових книжкових шафах – десятки московських, петербурзьких видань про російську церкву, російського царя, російське православ'я. А де ж українські видання? На це запитання сам дає відповідь: “Взагалі, моя думка така, коли б ВПЦР випустила дешевих Євангелій, молитовників і те інше, популярних і взагалі потрібних для віруючих книжок, да щоб дешевих, а ми б кожному по 10 (чи 100) взяли б накладки і це було б хороше і для вірних, і для видавця” [5].

Отож, він висловлює готовність організувати в селі продаж українських книжок. Єдина умова – дешевих, бо в людей зайвих грошей у цю скрутну пору нема, але він певен, що селяни братимуть книги рідною мовою, якщо будуть написані популярно та коштуватимуть недорого. Про це він пише так: “Передайте для мене на продаж, у Вас там я бачив є “Закон Божий”. Передасте скільки є примірників, указавши ціну (тільки щоб невелика), то я може продам їх тут – що продам – гроші Вам надішлю, а як не всі, то все рівно у вас вони лежать без діла. А коли б були молитовники, то ї їх би дуже треба – є запрос. Коли у Вас нема, то якось достаньте з Києва, бо і отець Петро (священник із Шатури – М. Т.) казав, що і в його парафії бажають, то ми може хоть на книжках як-небудь би підтримали наш видавничий відділ”.

У цьому листі й прохання особистого характеру, що теж стосується книжок: “Щиро прошу Вас, Всечесний Отче, замовити мені новий збірничок промов, а також і календаря на 1928 р. А також, коли є у Вас “Св. Мінея”, то передайте нам пока у борг, а ми після свят надішлемо вам гроші”.

Будучи захопленим книжником і глибоко вірячи, що друковане слово має велику виховну силу на селі, о. Іван піднімає цю тему і в наступному листі до єпископа Олександра 11 травня 1928 р.: “Спосіб передати книги на село, на мою думку, цілком підходящий – накладною платнею. Не думаю, щоб хто відмовився. Хай надсилаю і баста, може ще вдасться подешевити, аби поширити книжки” [5, арк. 8].

Данинський священник був дуже ретельним у виконанні фінансових зобов'язань перед церквою, про що свідчать його листи: “Я свій борг 3 крб. передам Вам, а Рада і дяк обіцяють надіслати святками чи після празника, а зараз просимо вибачити і подожджать”; “Надсилаємо Вам 18 крб. грошей. Це – від парафіяльної ради з травня 1927 р.” [5].

В деяких листах віднаходимо “посили” про непрості побутові умови з життя священника сільської глибинки. 3 січня 1928 р. він пише: “Не знаю, чи Ви розберете моє царпаня і думки, бо у хаті холодно, саме вимазали хату, усе розкидане, пишу на табуретці, ізмерз, аж тремтю..., то так і написав”.

А ось коротка записка, адресована окружному благовіснику (відповідальному працівнику Консисторії) отцю Івану Кис-ну (так в оригіналі – М. Т.), де він пише про неможливість прибути на нараду в Ніжин. Причина – “непрохідна і непроїзна данинська грязь”, що століттями супроводжувала мешканців цього села через його розташування в болотистій западині пониззя річки Дівичі всю ранню весну і пізню осінь: “Сповіщаю Вас і прошу вибачити мені, що я не можу явитись на засідання Окрцеркрани своєчасно, бо, по-перше, через хворість, а

по-друге, не можна ніяк через грязь ні виїхати, ні вийти з села. Треба верст 5-6 брести водою та гряззю. При першій можливості приїду. З любов'ю до Вас – свящ. І. Зоценко” [5, арк. 4].

Підкупляє в цих листах прямота і відвертість данинського священика, його ще юначий і щирий максималізм, відсутність будь-якої боязні висловлювати відверто свої думки, навіть якщо вони критичні. Ось приклад.

Провід церкви періодично надсилав парафіяльним священикам тексти проповідей, створені в Києві богословами старої школи. Нерідко виклад таких текстів був настільки тяжким, незрозумілим, “залізобетонним”, що переповідати його для сільських прихожан було непросто. І про це відверто відважився сказати єпископові молодий священик: “Тепер про недоліки. Нам, сільським священикам, треба промови на кожне свято й неділі, тільки не такого важкого стилю, як написав Всечесний о. Нестор на Паску. На село треба, хоч і про високу матерію балакаєш, а по-простому, простими виразами” [5, арк. 8].

В останніх листах із Данини прочитується все менше оптимізму і віри. Все більше відчувається напруга й тривога за неясний завтрашній день. Ось характерні фрази: “Просимо нас вибачити за мовчання, ...бо ви ж самі повинні бачити, як нас... давить... важко дихати”; “Не знаю, що робить? Сили падають...”. У Києві почалися арешти проводу УАПЦ.

Одним із ганебних кроків провідників радянської влади щодо остаточної дискредитації УАПЦ стала чітко спланована нею й активно підтримувана місцевою пресою кампанія зречення. Була проведена потужна кампанія з організації друкування таких листів на сторінках місцевої преси. В Ніжинській окрузі роль головного організатора такої кампанії відводилася окружній газеті “Нове село”. Починаючи від лютого 1928 р. сторінки цієї газети рясніють подібними зізнаннями. Усі ці тексти публікувалися під однаковими заголовками: “Зречення” або “Зрікаюся сану”. Ось кілька прикладів: Число № 227 від 17 лютого 1928 р.: “Я, диякон Зоценко Андрій, зрікаюсь свого сану, а переходжу на працю в своє господарство і наперед службовцем релігійного культу не буду. м. Веркіївка. Андрій Зоценко”. Так, це – батько данинського священика Івана Зоценка. У наступному числі газети від 19 лютого – нове повідомлення: “Від обов'язків дяка і праці в церковній орієнтації відмовляюся, а переходжу до праці на своєму господарстві. Сепан Зоценко, м. Веркіївка”. Це – дядько отця Івана.

Втім, добитися такого зречення від Івана Зоценка влада так і не змогла. І саме за це не полишала його в спокої.

Восени 1929 р. влада змушує його припинити службу в Данинському Свято-Троїцькому соборі. Сталося це незабаром після величної Служби Божої на свято Покрови, яке для данинців було одним із храмових. Тому храм був переповненим.

Після закриття владою церкви в Данині, після гучних арештів проводу та активних прихильників УАПЦ, о. Іван розумів, що довго не протримається. Залишатися з дружиною і сином у Данині було для нього не лише небажаним, але й небезпечним. Та й виїздити не було до кого. У рідній Вертіївці його ніхто не чекав – все з родинного обійстя вже було вже конфісковано на користь сільської громади, а батька арештували. Втім, аби вижити, колишній священик влаштовується рахівником Данинського бурякового товариства й заодно за сумісництвом – керівником сільського хору при колбуді.

Остаточно переконатися, що над ним і його родиною “згущуються хмари” отця Зоценка спонукав випадок із приїздом керованого ним хору на обласний огляд художньої самодіяльності в Чернігові наприкінці листопада 1929 р. Талановиті співаки з Данини легко перемогли на районному огляді і їхали до обласного центру достойно представити Лосинівський район. Вони так гаряче і з хвилюванням готувалися до цієї поїздки. За власні кошти, чи не з останніх запасів батьків, справили собі нове барвисте народне вбрання, підготували нову програму. Однак за годину до вступу розпорядник філармонії повідомив: “Виступ хору з Данини знімається з програми. З'ясовано в останній момент, що ним керує колишній священик розкольніцької церкви. Такого ми не можемо допустити!”. Повернувшись у Данину, Зоценко остаточно розуміє, що залишатися в цьому селі йому вже немає сенсу.

Наприкінці 1929 р. в один із приїздів до Ніжина він знайомиться із Йосипом Верховинцем. Довідавшись, що колишній священик УАПЦ залишився без роботи, цей симпатик національного руху вирішує безкорисливо допомогти. Він дає рекомендаційний лист до свого друга в Чернігові Юрія Андрійовича Слоницького, який мав відношення до Чернігівського окружного відділу наркомосвіти. Так із допомогою небайдужих людей Іван Зоценко отримує

направлення на роботу вчителем у містечко Куликівка, що неподалік його рідної Вертіївки [6]. Таким чином, отець Зоценко назавжди покинув Данину пізньої осені 1930 р.

Однак задовольнятися тим, що маєш роботу й кусень хліба для сім'ї, у тогочасній загальній суспільно-політичній атмосфері довго не довелося. Пильні “підручні партії” з числа місцевих активістів завжди вміли вичислювати тих українців, для яких патріотичні почуття були природними. З цієї причини Зоценко полишає Куликівку і прямує до більшого міста – Ніжина, в надії там загубитися. Влаштується обліковцем заготівельного зернового пункту Ніжинської міжрайзаготконтори. І там пропрацював недовго. У страшному 1933 р. знову мусив змінювати місце проживання – цього разу опиняється в глухому закутку Чернігівщині – містечку Мена. Там вдалося знайти скромну посаду технічного працівника Менської міжрайонної контори “Союзтабаксырьє”.

Мандруючи так по області із сином і дружиною, о. Іван не підозрював, що коло вільного пересування для нього звузилося до краю і жити на свободі залишалося недовго. Не встиг він облаштуватися в Мені, як за вказівкою органів НКВС відділ кадрів “Тютюнтресту” надіслав запит у Вертіївську сільраду з вимогою надати довідку про батьків Івана Зоцека. Вона незабаром буде підшита до судової справи. За цією довідкою, його батько до революції був середняком. Мав будинок, чотири гектари землі, коня і 12 голів великої рогатої худоби. На початку 20-х рр. батька обрали дяком місцевого автокефального храму, за що він був позбавлений виборчих прав. На момент видачі довідки із майна цей колишній міцний господар уже нічого не мав [7].

Івана Зоценка арештують у Мені 26 березня 1938 р. за підозрою в організації в Данині антирадянської української повстанської організації. Рішенням зловісної “тройки” його розстріляють у Чернігівській в'язниці 14 травня того ж року.

Час не зберіг жодної фотографії о. Івана – талановитої, одержимої, викопатріотичної особистості, музичний і організаторський талант якого так розбрунькувався, але не встиг сповна розквітнути в Данині.

За що позбавили життя цієї молодого людини? Що сталося з дружиною, де подівся їхній син? Відповіді на ці та подібні запитання – ось у цій короткій цитаті безпосереднього учасника українського автокефального руху протоієрея Митрофана Явдася: “В роках 1926–1931 десятки тисяч української інтелігенції духовенства, робітників та селян пішли на розстріл, на заслання й катування за виявлення своїх релігійних переконань, або лише через те, що впадало підозріння на людину в таких переконаннях. У 1932–1933 рр. в Україні був штучно утворений голод, який знищив одну п'яту частину населення України. Релігійне життя було утиснуто до краю. Застрашені люди не появлялися в церкві або заходили крадькома. Священик був ізольований від населення. З ним вірні боялися зустрітися, тим більше говорити”.

Чудом вислизнувши із лабет НКВС і, опинившись на Заході, цей діяч зробив перший, хоча й далеко не повний, мартиролог священиків та вірних УАПЦ, розстріляних та переслідуваних більшовиками в 1921–1937 рр. До нього слід додати і прізвище данинського священика Івана Зоценка.

Що ж із полишеною ним церковною громадою в Данині? Воно від початку 1930 р. завмерло. Кілька літ Свято-Троїцький храм стояв порожнім, а від 1935 р. його рішенням місцевої влади було перетворено в зерносклад. Німці, окупувавши село, від липня 1941 р. повернули храм до життя. За твердженням старожилів, там служби Божі відправляли українською мовою. Московський дух і російська мова повернулися в Данинський храм лише після закінчення Другої світової війни. Та недовго. 1962 р. храм влада не лише закрила, а й поруйнувала, перетворивши його в клуб. З 1991 р. служби в Данинському Свято-Троїцькому храмі поновлено. Однак він перейшов тоді в підпорядкування Московської церкви.

Селом ходять і тепер розмови, що тоді, на зорі Незалежності, в Данину приїздили представники відродженої Української автокефальної православної церкви, і що від імені предстоятеля цієї церкви легендарного митрополита Мстислава (Скрипника) було заявлено, що церква береться відродити знищені комуністами п'ять куполів храму, якщо громада забажає, як і в далекі 20-30 роки, прилучитися до другого відродження в Україні Української церкви.

На жаль, цього не сталося. Громада дослухалася до аргументів крикунів: “Наші родителі ходили в руську церкву, і ми в таку йдемо!”

Прикро, але ніхто ані з інтелігенції, ані з боку нібито вже української влади села й не обмовився про велич і драму УАПЦ в Данині, яку переживали батьки й діди наші трохи більше півстоліття тому. Ніхто не пам'ятає в селі і про священника-мученика Івана Зоценка. Чи можна припустити, що людська пам'ять буває такою короткою?

Примітки

1. *Липківський В., митр.* Відродження церкви в Україні: 1917–1930. – Торонто : Добра книжка, 1959.
2. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-61, оп. 1, спр. 1010. Алфавітний список реєстрації служителів релігійного культу по м. Ніжину та округу, 1926–1930 рр., 39 арк.
3. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-61, оп. 1, спр. 1291. Акт обслідування парафіяльного життя в с. Данині. 10 жовтня 1927 р., арк. 2-4.
4. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-61, оп. 1, спр. 1291. Лист о. Івана Зоценка до єпископа Ніжинського Олександра Червінського від 2 січня 1927 р., арк. 1.
5. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-61, оп. 1, спр. 1137. Лист І. Зоценка до Єпископа Олександра від 3 січня 1928 р., арк. 7.
6. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-8810, оп. 3, спр. 3905, т. 1. Дело по обвинению Зоценко Ивана Андреевича и других: Протокол очной ставки между обвиняемыми Слоницьким Георгием Андреевичем и Зоценком Иваном Андреевичем о 3 апреля 1938 г., арк. 21
7. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-8810, оп. 3, спр. 3905, т. 1. Довідка Вертіївської сільської Ради від 24 жовтня 1934 року про родину священника Івана Зоценка, арк. 7.

Тригуб О. П.

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

СВЯЩЕНИК АНТОН ГРИНЕВИЧ: ШЛЯХ ДО УАПЦ

З початком демократизації українського суспільства кінця 1980-х рр. і поживавленням інтересу до національної історії, у тому числі церковної, посилилося зацікавлення українських істориків до багатьох недосліджених сторінок минулого. Однією з таких “білих плям” радянського минулого була історія Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Відкриття на початку 1990-х рр. доступу до численних фондів центральних та обласних архівів сприяло появі новітніх праць О. Ігнатуші, І. Преловської, В. Пащенко, Л. Пилявця та багатьох інших “піонерів” цього напрямку церковної історії. На початку XXI ст. з'являються новітні роботи А. Киридон, О. Балягузової, О. Галамай і продовжують працювати корифеї: І. Преловська, О. Ігнатуша й ін. Натомість однією з недостатньо вивчених ділянок історії УАПЦ залишається персоналізація її діяльності – роль віруючих і священства у поширенні ідей автокефалії, особливо на регіональному рівні.

Саме цей фактор і спонукав автора звернутися до вивчення особистісної історії УАПЦ на Півдні України, відтворення життєписів її провідних діячів у зазначеному регіоні. Однією з таких осіб є архієпископ Балтський і Першотравенський Антоній Гриневиц (1875–1937).

Вже перші кроки у вивченні біографії архієпископа Антонія виявили багато розбіжностей у даті народження й інших відомостях. Спробуємо розставити крапки над “і” у цих питаннях шляхом залучення максимальної кількості джерел і відтворити дорадянський період біографії священника.

У літературі зустрічається чотири дати народження архієпископа Антонія – 1868, 1870, 1874 і 1875. Пізніші автори (С. Білокінь, І. Преловська, О. Балягузова) користувалися відповідно зазначеними працями та наводили один чи два варіанти.

Найменш вірогідною є дата наведена у праці М. М. Боївича (1868), як й інші відомості: місце служби (с. Тимовка – у Балтському повіті не було такого населеного пункту, а було

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016